

Arquiteto Jorge Bomfim
Análise Projetual - Edifícios FAECO e FAFIL

Luiz Boscardin

Arquiteto e Urbanista (Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2003), Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2012.
Rua do Coqueiros, 665 –ap 21. Bairro Campestre, Santo André/SP –CEP:09080-010
Fone: (11)98328-6824 email: luizarq@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo de reconhecimento e reflexão crítica, tomando como base a documentação primária de edifícios e obras, e sua leitura e interpretação através de meios gráficos e fotográficos. Exemplifica esta abordagem através da análise de dois edifícios pertencentes ao campus do Centro Universitário do ABC (atual Fundação Santo André), projetados na década de 1960 pelo arquiteto Jorge Bomfim.

Graduado em 1959 pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, Jorge Bomfim possui uma significativa produção arquitetônica de residências unifamiliares, edifícios institucionais e residenciais, localizados principalmente na cidade de Santo André/SP, onde reside e possui um ativo escritório de arquitetura.

Na década de 1960, após sua graduação, atuou como coordenador do Departamento de Arquitetura da prefeitura de São Bernardo do Campo. Coube ao arquiteto Jorge Bomfim e equipe, o projeto e execução de diversos edifícios institucionais, entre estes, o conjunto do Paço Municipal. Como responsável pelo Departamento de Arquitetura, visando atender a grande demanda de edifícios públicos a serem construídos, Bomfim convidou outros jovens arquitetos como Paulo Mendes da Rocha e João De Genaro; Ubirajara Gilioli, Paulo Melo Bastos e Léo Bomfim Jr. a projetarem na cidade de São Bernardo do Campo.

Os edifícios a serem apresentados neste artigo, conhecidos com FAFIL (Faculdade de Filosofia) e FAECO (faculdade de Economia), pertencem ao Centro Universitário do ABC, implantado à época em resposta à crescente necessidade, por parte das empresas e pelo poder público da região, em recrutar profissionais qualificados para trabalhar em cargos de chefia, docência, pesquisa, entre outros.

Assim como a grande maioria dos projetos executados por Jorge Bomfim, os edifícios do Centro Universitário do ABC apresentam como característica, um alinhamento com a Arquitetura Paulista Brutalista, onde são evidentes os ensinamentos obtidos pelo arquiteto durante sua graduação na Faculdade Arquitetura Mackenzie e a síntese entre a expressão plástica e o uso da técnica construtiva na composição do projeto de arquitetura.

Não muito presente nos livros de arquitetura que possuem como tema a produção arquitetônica ligada ao Brutalismo, Jorge Bomfim, a exemplo de outros arquitetos formados no Mackenzie neste período como Carlos Milan, Paulo Mendes da Rocha, Telésforo Cristofani, entre outros, realizou uma produção durante as décadas de 1960 e 1970 que pode ser classificada, devido às suas características técnico-formais como “arquitetura paulista brutalista” e sua produção posterior, notadamente a de edifícios residenciais durante as décadas de 1980 e 1990, pode ser considerada como representante da “escola” que se desenvolveu a partir desta tendência arquitetônica.

Palavras-chave: Escola. Paulista. Brutalista.

ABSTRACT

This article presents a study of recognition and critical reflection, based on the primary documentation of buildings and works, and its reading and interpretation by means of graphic and photographys. Exemplifies this approach by analyzing two buildings belonging to the campus of the University Center of the ABC (current Fundação Santo André), designed in 1960 by architect Jorge Bomfim.

Graduated in 1959 from the Mackenzie Architecture College, Jorge Bomfim has a significant architectural production of houses, institutional and residential buildings, mainly located in the city of Santo André / SP, where he lives and has an active architectural firm.

In 1960, after his graduation, he served as coordinator of the Department of Architecture of the city of São Bernardo do Campo. It was left to the architect Jorge Bomfim and staff, design and execution of several institutional buildings, among these, the set of City Hall. As head of the Department of Architecture, to meet the high demand of public buildings to be constructed, Bomfim invited other young architects like Paulo Mendes da Rocha and João De Genaro, Ubirajara Gilioli, Paulo Melo Bastos Jr. and Leo Bomfim to project in the city of São Bernardo do Campo.

The buildings to be presented in this article, with known FAFIL (Philosophy College) and FAECO (Economics College), belong to ABC University Center, deployed at the time in response to the growing need for companies and the public sector in the region in recruiting qualified professionals to work in managerial positions, teaching, research, among others.

Like the vast majority of projects executed by Jorge Bomfim, the buildings of the University Center of the ABC show characteristic, an alignment with the Brutalist Architecture of São Paulo, which are obvious lessons learned by the architect during his graduation in Mackenzie Architecture College and synthesis of plastic expression and the use of construction techniques in the composition of architectural design.

Not very present in architecture books that have as subject the architectural production linked to Brutalism, Jorge Bomfim, like other architects formed by Mackenzie in this period as Carlos Milan, Paulo Mendes da Rocha, Telésforo Cristofani, among others, held a production during the 1960s and 1970s that can be classified due to their technical and formal features as "São Paulo brutalist architecture" and his later production, notably of residential buildings during the 1980s and 1990s, can be considered as representative of the "school "that developed from this architectural trend.

Keywords: São Paulo. Brutalist. Architecture

1.0 Arquiteto Jorge Bomfim - trajetória profissional

Nascido na cidade de Ribeirão Preto, no ano de 1934, Jorge Olavo dos Santos Bomfim ingressou na Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1955. Teve como professores, entre outros, os arquitetos Cristiano Stockler das Neves, Adolf Franz Heep, Elisário da Cunha Bahiana e o engenheiro Roberto Rossi Zuccolo. É contemporâneo de outros importantes arquitetos formados no Mackenzie, como Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha, João De Gennaro, Alfredo Paesani, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Francisco Petracco e Decio Tozzi¹.

Após sua graduação em 1959, Jorge Bomfim inicia no ano seguinte sua carreira profissional, como coordenador do recém constituído Departamento de Arquitetura da prefeitura de São Bernardo do Campo. Durante a segunda gestão do prefeito Lauro Gomes (1960-1963)², a cidade de São Bernardo do Campo investiu significativamente em obras de infra-estrutura urbana e equipamentos públicos para a população do município. Além do departamento de Arquitetura, foi formado o Departamento de Planejamento Urbano, coordenado pelo arquiteto e urbanista Flávio Villaça.

Coube ao arquiteto Jorge Bomfim e equipe, o projeto e execução de diversos edifícios institucionais, grupos escolares e centros de puericultura. O Departamento de Arquitetura, visando atender a grande demanda de edifícios públicos a serem construídos, convidou outros profissionais a projetarem na cidade de São Bernardo do Campo. Deste período, podemos citar como exemplo os Ginásios dos bairros Taboão (1962) e Baeta Neves (1967), de Paulo Mendes da Rocha e João De Genaro; Ginásio de Ferrazópolis (1966), de Ubirajara Gilioli, e o Ginásio de Vila Brasília (1966), de Paulo Melo Bastos e Léo Bomfim Jr.³.

Em 1964 Jorge Bomfim, Mauro Zuccon, Roberto Tross Monteiro e Toru Kanazawa, membros do Departamento de Arquitetura do município, projetam o Paço Municipal de São Bernardo do Campo (fig.01).

Fig.01 – Paço Municipal de São Bernardo do campo (PMSBC – DPH)

Em 1961 Jorge Bomfim, em sociedade com Toru Kanazawa, abre seu próprio escritório na cidade de Santo André, e durante a década de sessenta divide seu tempo atuando na prefeitura de São Bernardo do Campo e em projetos particulares. Nesta fase inicial, ainda em sociedade com Toru Kanazawa, são projetados uma série de edifícios comerciais e residenciais na região do ABC paulista.

Em parceria com os arquitetos Roberto Tross Monteiro, Nelson Batistucci, Rodolpho Dini e Walter Caprera, projeta o campus do Centro Universitário do ABC (atual Fundação Santo André), que além dos edifícios das Faculdades de Filosofia (premiado com menção honrosa na 10ª Bienal de São Paulo), Economia e o Centro de Processamento de Dados, projetados por Jorge Bomfim e equipe, tem em seu campus o edifício da Faculdade de Medicina do ABC (1967), projetado pelo escritório Rino Levi.

Na gestão do prefeito Fioravante Zampol, Jorge Bomfim é convidado a projetar o fórum do município de Santo André (1968). Este edifício, tombado pelo CONDEPHAT do estado de São Paulo, está localizado no Centro Cívico de Santo André, também projetado pelo escritório Rino Levi, em 1965 (fig.02-fig.03).

Fig.02 – Fórum de Santo André (Boscardin,L. 2011)

Fig.03 – Fórum de Santo André (Boscardin,L. 2011)

No final da década de sessenta, com a entrada do prefeito Aldino Pinoti na administração de São Bernardo do Campo, restrições a autonomia do Departamento de Arquitetura e o crescimento do volume de trabalho de seu escritório levam Jorge Bomfim a se demitir de seu cargo na prefeitura.

A partir da segunda metade da década de 1970, o escritório de Jorge Bomfim passa a se dedicar com grande intensidade à produção de edifícios residenciais (fig04-fig.05). Nestes projetos, é perceptível a utilização de um repertório técnico-formal alinhado em diversos aspectos com a arquitetura paulista brutalista, apreendido desde sua graduação na Faculdade de Arquitetura Mackenzie e que ao longo de toda sua trajetória profissional foi empregado na concepção de projetos dedicados aos mais variados programas⁴.

Fig.04 – Edifício Vilage (Boscardin,L. 2011)

Fig.05 – Edifício Kipos Vilage (Boscardin,L. 2011)

2.0 Centro Universitário do ABC

Na segunda metade da década de 1960 é constituído o Centro Universitário do ABC (atualmente conhecido como Fundação Santo André), em resposta à crescente

necessidade por parte das empresas e pelo poder público da região, em recrutar profissionais qualificados para trabalhar em cargos de chefia, docência, pesquisa, entre outros.

No plano original, além dos edifícios executados: Faculdade de Economia (FAECO), Faculdade de Filosofia (FAFIL), Centro de Processamento de Dados (CPD) e da Faculdade de Medicina do ABC (edifício projetado pelo escritório Rino Levi), seriam implantados também os cursos (e seus respectivos edifícios) de Direito, Odontologia, Farmácia, Engenharia e Arquitetura.

Os edifícios da FAECO, FAFIL e do CPD (fig.06) foram projetados pela equipe de arquitetos formada por Jorge Bomfim, Toru Kanazawa e Roberto Tross Monteiro.

Fig.06 – Centro Universitário do ABC, 1973 (PMSA – DPH)

2.1 Edifício FAECO

Implantado na porção mais alta do Campus, onde além deste edifício estão localizados uma praça e o edifício da Faculdade de Filosofia (FAFIL), no projeto da FAECO (fig.07), a equipe de arquitetos utilizou uma implantação adequando o edifício ao perfil natural do terreno, que é constituído por dois platôs com uma diferença de altura de

pouco mais de um metro e meio de altura entre eles. Tal situação sugeriu a adoção de uma solução de térreo segmentado em diferentes níveis (fig.08).

(Fig. 07) Edifício FAECO – Plantas (Boscardin, L. 2011)

(Fig.08) – Edifício FAECO (Moscardi, J. 1969)

No platô superior, foram implantadas a secretaria da faculdade, entrada do auditório (nível do palco) e acesso ao pavimento superior, onde se localizam as salas de aula e a biblioteca.

No platô inferior encontra-se o acesso principal ao edifício. Este pavimento era de fato um grande saguão, aberto em todas suas faces, gerando desta forma um térreo totalmente permeável (fig.09). Hoje, grande parte deste espaço foi fechado e ocupado por salas de aulas. Esta intervenção, feita sem consulta aos autores do projeto original, causou a descaracterização da volumetria do edifício⁵.

Este saguão dá acesso também a uma área de convivência em um nível escavado, onde se localizam a cantina e o diretório acadêmico, configurando desta forma, um térreo formado por três meio-níveis.

A implantação do edifício, se adequando ao perfil do natural do terreno foi empregada de maneira semelhante por Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro do Ginásio do Taboão, construído em São Bernardo do Campo no ano de 1962 (fig.10).

O projeto do Ginásio do Taboão ocupa um lote de topografia irregular, no bairro de mesmo nome e próximo a divisa com o município de Diadema. Volumetricamente, trata-se de um monobloco cuja face sudeste está apoiada sobre pilotis e a face noroeste está apoiada sobre o muro de arrimo que divide o terreno em duas cotas. [...] Os acessos são feitos pelos dois níveis do terreno o que possibilita entrar, nas dependências da escola por qualquer um dos logradouros, como numa praça pública.⁶

(Fig.09) – Edifício FAECO (Bomfim, J. 1992)

(Fig.10) – Ginásio do Taboão (Moscardi, J. 1969)

Foi adotada no edifício a solução estrutural baseada em empenas interligadas por lajes e vigas. As vigas, além de desempenhar a função estrutural, configuram os fechamentos do pavimento superior, servindo também para a instalação dos caixilhos de alumínio das salas de aula.

As empenas, totalizando um total de seis unidades, ordenam os espaços internos da edificação, delimitando a geometria das salas de aula e das escadas do pavimento térreo.

Formalmente, as empenas caracterizam a geometria do edifício. Ao invés de apresentarem uma configuração banal porticada (dois pontos de apoio em suas pontas, ligados por uma viga em sua parte mais alta), estes elementos “com desenho trabalhado analogamente às forças estáticas suportadas”⁷ (fig.11) apresentam significantes características alinhadas à arquitetura Paulista Brutalista, onde o partido estrutural é o definidor da forma final da obra.

(Fig.11) – Edifício FAECO (Moscardi, J. 1969)

No entanto, a impressão obtida ao analisarmos apenas o lado externo do volume, onde todos os pórticos estruturais aparentam ser peças idênticas que se repetem no sentido longitudinal, conferindo ao edifício sua forma e unidade, não se confirma quando analisamos o desenho da estrutura no interior do edifício.

Os pórticos internos têm sua geometria alterada de modo que se crie um espaço contínuo dentro do edifício, sobretudo no pavimento superior, além de permitir a implantação do auditório na porção central do conjunto, sem a interferência de elementos estruturais em seu interior (fig12).

(Fig.12) – Edifício FAECO (Boscardin, L. 2012)

Nas empenas localizadas nas extremidades do edifício, destaca-se a sutil configuração dos pontos de apoio, que delimitam os acessos ao edifício por aberturas de pé direito relativamente baixo, dando ao pedestre uma impressão de tensão de forças e de uma monumentalidade rude.

Nota-se também a presença de outros elementos do repertório Brutalista, como a utilização de gárgulas para o escoamento das águas pluviais e quebra-sóis em concreto armado, diretamente integrados aos elementos estruturais.

2.2 Edifício FAFIL

Premiado com menção honrosa na X Bienal Internacional de São Paulo (1969)⁸, o edifício da FAFIL, de formato retangular (98,00 x 46,00m) apresenta uma solução de implantação semelhante à FAECO, com o pavimento térreo segmentado em diferentes níveis.

No nível térreo superior estão localizadas a secretaria, sala dos professores, laboratório de idiomas, biblioteca e acesso ao nível mais alto do auditório. O térreo inferior é um grande saguão, originalmente aberto em suas três faces, com vista para as cotas mais baixas do Campus, e acessos ao o nível mais baixo do auditório e ao subsolo, onde se localizam a cantina e o diretório acadêmico (fig.13).

(Fig. 13) Edifício FAFIL – Plantas (Boscardin, L. 2013)

O auditório, um tronco de cone encerrado dentro do edifício, tem em sua face superior um belvedere interno, geralmente utilizado como local de leitura e ponto de

encontro dos alunos. Uma circulação mista, formada por escadas e passarelas, permite seu acesso tanto do térreo como do pavimento superior (fig.14).

(Fig. 14) Edifício FAFIL (Boscardin,L. 2012)

No pavimento superior, onde também são ministrados os cursos de física e química, se localizam os laboratórios científicos e salas de aula.

As salas de aula e os laboratórios estão dispostos na periferia do volume do edifício, deixando um pé direito duplo na área do saguão térreo (fig.15). Nas salas de aula, grandes brises verticais de concreto, que podem ser movimentados sobre seu eixo, permitem o controle da iluminação natural (Fig16). Devido às grandes dimensões do edifício, a fim de iluminar e ventilar de maneira eficiente todo o conjunto, é utilizado também o recurso da iluminação zenital, feita por meio de domos instalados na cobertura do edifício. Assim como no edifício da FAECO, a colocação de salas de aula no pavimento térreo, posicionadas imediatamente abaixo das que existem no pavimento superior, fechou o lateral que dava vista para o Campus (fig.17), diminuindo a luminosidade deste pavimento e alterando a volumetria do edifício.

(Fig. 15) Edifício FAFIL (Boscardin,L. 2012)

(Fig. 16) Edifício FAFIL (Boscardin,L. 2012)

Entretanto, nas salas de aula do pavimento térreo, a adoção de brises verticais pivotantes em concreto e caixilharia seguindo o mesmo padrão das existentes no pavimento superior, minimizou o impacto desta alteração na volumetria do edifício.

Construtivamente, o edifício da FAFIL mesmo que totalmente executado em concreto aparente moldado in loco, dá ênfase a “idéia de pré-fabricação como método ideal para a construção”⁹. Quatro linhas de pilares de seção cruciforme, duas delas alinhadas nas laterais maiores do volume e outras duas recuadas em 8,30 m para dentro do edifício, sustentam as lajes nervuradas do pavimento superior e da cobertura, deixando a porção central do pavimento térreo livre (fig.17). O espaçamento entre pilares ao longo de todo o edifício é de 8,30 m, e assim como no edifício da FAECO, delimita a disposição das salas de aula. A solução estrutural adotada lembra a utilizada por Vilanova Artigas e Carlos Cascardi no Ginásio de Utinga (1961), também situado em Santo André/SP (fig.18).

(Fig. 17) Edifício FAFIL (Boscardin,L. 2012)

(Fig.18) – Ginásio de Utinga (Moscardi, J. 1962)

3.0 Conclusão

A Formação de Jorge Bomfim, na Faculdade de Arquitetura Mackenzie na segunda metade da década de 1950, se deu no período de ascensão da tendência conhecida como escola paulista brutalista.

[...] A possibilidade de desenvolvimento de uma expressão paulista, segundo Abraão Sanovicz, foi diretamente ligada ao incentivo governamental. Segundo seu depoimento, esse incentivo se deu a partir da eleição de Carvalho Pinto (1958), que preparou um plano de ação coordenado por Plínio de Arruda Sampaio. Na execução do plano, influenciado por Brasília, procurou implantar projetos usando os arquitetos paulistas. [...] Para Abraão Sanovicz a figura central na definição dessa arquitetura foi Vilanova Artigas.[...] Ainda para Sanovicz, Artigas foi um discípulo da escola carioca, pegou a essência da arquitetura carioca e a transformou.[...] ¹⁰

[...] Se a orientação exercida pelo arquiteto Vilanova Artigas parece ter se pautado pelo esforço em afirmar uma tradição moderna própria na arquitetura brasileira, é possível dizer que a obra brutalista da jovem geração que despontou na passagem dos anos 50 aos 60 apontava, em seu primeiro momento, para uma situação de ruptura em relação à escola carioca e pela busca de uma expressão arquitetônica mais internacionalizada. [...] ¹¹

Entretanto, é possível identificar a presença de uma arquitetura com características técnicas e formais, compreendida como “paulista brutalista” ao observarmos não só a produção de Vilanova Artigas e Carlos Cascardi neste período (como exemplo, o Fórum de Promissão ou a residência Mário Taques Bittencourt), mas também a de arquitetos que

durante a década de 1950 completavam sua graduação e iniciavam suas carreiras profissionais.

Jorge Bomfim, a exemplo de outros arquitetos formados no Mackenzie neste período como Carlos Milan, Jorge Wilhein, Paulo Mendes da Rocha, Telésforo Cristofani, entre outros, realizaram uma produção durante as décadas de 1960 e 1970 que pode ser classificada como “arquitetura paulista brutalista”, que foi contemporânea, e não posterior as mais emblemáticas obras de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi.¹²

Segundo depoimento de Jorge Bomfim, para os alunos da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, esta maneira de projetar, classificada posteriormente como “arquitetura paulista brutalista” por diversos autores, além do estudo da produção de arquitetos nacionais e internacionais como o próprio Artigas, Affonso Eduardo Reidy, Le Corbusier, entre outros, era resultante do método de ensino aplicado na graduação por professores como Roberto Rossi Zucollo, responsável pela cadeira de sistemas estruturais e pelas aulas de projeto com arquitetos como Adolf Franz Heep e Salvador Candia.

Durante os trabalhos pesquisa relacionados à produção da dissertação de mestrado sobre os edifícios residenciais de Jorge Bomfim, foi possível constatar, analisando os desenhos originais de diversos edifícios (residenciais, institucionais e outros) projetados pelo arquiteto, um método projetual caracterizado pelo rigor do desenho técnico, domínio do emprego de estruturas em concreto armado (com estudo de pré-formas realizado pelo próprio arquiteto, antes de encaminhar o projeto ao calculista) e minucioso detalhamento de caixilhos, brises e pormenores do projeto executivo de arquitetura.

Nos projetos do Centro Universitário do ABC e do Fórum de Santo André (ambos de 1968), bem como nos mais de trinta edifícios projetados por Jorge Bomfim na prefeitura de São Bernardo do Campo (boa parte deles em parceria com Toru Kanazawa, arquiteto formado na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, no mesmo período) é visível o emprego do repertório brutalista na composição dos edifícios, de acordo com o que acontecia em larga escala na produção arquitetônica da época.

Além desta produção, deve-se destacar o cargo que o arquiteto ocupou como coordenador do departamento de arquitetura, na prefeitura do município de São Bernardo do Campo, entre 1960 e 1969. Nesta função, Jorge Bomfim foi responsável pelo contato do município com os jovens arquitetos alinhados com o brutalismo, e que vieram a projetar um significativo número de edifícios institucionais neste município.

Nos projetos realizados por Jorge Bomfim a partir da década de 1970, com destaque para a grande produção de edifícios residenciais, também é possível constatar o largo emprego do repertório brutalista, como a busca por soluções estruturais, claras e didáticas, definidoras da arquitetura construída¹³ e a síntese entre a funcionalidade, conforto ambiental e expressão plástica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACRÓPOLE. n.355. São Paulo, outubro de 1968.

ACRÓPOLE. n.366. São Paulo, dezembro de 1969.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira.** São Paulo, Ed. Perspectiva, 2003.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950.** São Paulo, Ed. Perspectiva, 2010.

BOMFIM, André Fabiano Snabaitis. **Bomfim Arquitetura Construída.** Santo André, Ed. Ipsis, 2013.

BOMFIM, Jorge Olavo dos Santos. **Jorge Bomfim – portfólio impresso.** Santo André, Grande ABC artes gráficas Ltda. 1992.

BOSCARDIN, Luiz. **Arquiteto Jorge Bomfim – A produção de edifícios residenciais no ABC Paulista, análises projetuais das características técnico-formais.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

LEITE, Denivaldo Pereira. **Inventário de Arquitetura Moderna no ABC.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953-1973.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, Porto Alegre, 2005.

¹ Fernando Serapião. “Uma história para ser contada - A saga de Roberto Rossi Zuccolo, professor de todos os arquitetos modernos saídos do Mackenzie e alinhados com a escola paulista”. <http://www.arcoweb.com.br/artigos/roberto-rossi-zuccolo-ronito-monte-escola-paulista.html>. (Abril, 29, 2013).

² MEMÓRIA e Patrimônio Histórico e Cultural – Linha do Tempo. http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=historia_historia_prefeitos_curriculum&area=&ref=29. (Abril, 29, 2013).

³ Denivaldo Pereira Leite. “Inventário de Arquitetura Moderna no ABC - Edifícios públicos em São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, 1960-1973” (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.

⁴ Luiz Boscardin. “Arquiteto Jorge Bomfim – A produção de edifícios residenciais no ABC Paulista, análises projetuais das características técnico-formais”. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012

⁵ Jorge Bomfim. Depoimento gravado em Janeiro, 21, 2011.

⁶ Denivaldo Pereira Leite. “Inventário de Arquitetura Moderna no ABC.” Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, São Paulo, 2008.

⁷ Ruth Verde Zein. A arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953-1973. (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, Porto Alegre, 2005. 34.

⁸ Revista Acrópole, nº 368. Dezembro, 1969.

⁹ Ruth Verde Zein. A arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953-1973. (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, Porto Alegre, 2005. 34.

¹⁰ Maria Alice Junqueira Bastos. “Pós-Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira”. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2003. 9-10

¹¹ Maria Alice Junqueira Bastos; Ruth Verde Zein. “Brasil: Arquiteturas após 1950”. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2010. 111

¹² Luiz Boscardin. “Arquiteto Jorge Bomfim – A produção de edifícios residenciais no ABC Paulista, análises projetuais das características técnico-formais”. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. 215

¹³ Ruth Verde Zein. A arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953-1973. (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, Porto Alegre, 2005.